

PLATAFORMA

PORTAL CULTURAL
DO MUNDO DE LÍNGUA PORTUGUESA

(/)

INVESTIGAÇÃO/PROJETOS

Projeto: The Golden Age of the Romancero: Echoes of traditional ballads in Medieval and Early Modern Spanish Literature

Países: Portugal

Literatura (/categoria/literatura.htmjsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

1 (/)
Prev (/)Next (/)

O IELT acolhe o projeto de investigação The Golden Age of the Romancero: Echoes of traditional ballads in Medieval and Early Modern Spanish Literature (GOLDEN-Rom)*, de Nicolás Asensio Jiménez (<https://www.ucm.es/literaturashispanicas/nicolas-asensio-jimenez>), financiado através de uma bolsa Marie Skłodowska-Curie.

O principal objetivo do GOLDEN-Rom é estudar a interpolação de romances na literatura espanhola dos séculos XV, XVI e XVII. Articula-se com o projeto do IELT Revisões literárias: aplicação criativa de romances velhos (<https://relitrom.pt/>) (RELIT-Rom) que visa o mesmo propósito na literatura portuguesa.

O objetivo final da associação dos projetos GOLDEN-Rom e RELIT-Rom é constituir um arquivo crítico dos testemunhos da convergência dos romances nas literaturas peninsulares entre os séculos XV e XVII e dos efeitos complexos e multifacetados produzidos pelas interpolações romancísticas nos novos contextos literários. Neste sentido, contribuirá para o conhecimento da antiga circulação erudita dos romances na Península e para uma renovada leitura das obras que integraram os versos das baladas.

GOLDEN-Rom tem como ponto de partida a coleção de 2.000 citações e alusões a romances constituída pela filóloga espanhola María Goyri, que se conserva na Fundación Ramón Menéndez Pidal (<https://fundacionramonmenendezpidal.org/>). María Goyri inspirou-se no trabalho realizado por Carolina Michaëlis de Vasconcelos em *Romances velhos em Portugal* (publicado inicialmente entre 1907 e 1909), onde se reúnem várias centenas de referências a romances na literatura portuguesa. O inventário de Goyri permanece inédito e necessita da revisão, ampliação e atualização que o de Vasconcelos suscitou ao projeto RELIT-Rom (atualmente, este encontra-se em fase posterior da investigação). Para o efeito, GOLDEN-Rom propõe-se:

1. catalogar na base de dados online implementada previamente no âmbito do projeto RELIT-Rom cada referência a romances identificada na literatura espanhola por Goyri e por especialistas posteriores;
2. analisar o uso criativo de citações e alusões a romances por escritores e músicos espanhóis dos séculos XV, XVI e XVII;
3. estudar as diferenças e semelhanças na utilização destes materiais poéticos por escritores portugueses e espanhóis, comparando os inventários de Goyri, Vasconcelos e os contributos de estudiosos posteriores.

GOLDEN-Rom é financiado pelo programa de investigação e inovação Horizon 2020 da União Europeia, através da Bolsa Marie Skoldowska-Curie (nº 101029346). O seu desenvolvimento está a cargo do investigador Nicolás Asensio Jiménez (<https://www.ucm.es/smenendezpidal/asensio-jimenez-nicolas>) e conta com a supervisão de Teresa Araújo (<https://ielt.fcsh.unl.pt/team/teresa-araujo/>), investigadora responsável pelo RELIT-Rom. Encontra-se sediado no IELT – NOVA FCSH (<https://www.ielt.fcsh.unl.pt/>), em virtude desta unidade desenvolver no plano internacional relevantes estudos sobre o Romancero.

*A *Idade de Ouro do Romancero: ecos das baladas tradicionais na literatura espanhola medieval e moderna*

Gosto 0

E-mail (mailto:?)

subject=Projeto%3a+The+Golden+Age+of+the+Romancero%3a+Echoes+of+traditional+ballads+in+Medieval+and+Early+Modern+Spanish+Literature&body=https%3a%2f%2fplataforma9.com%2finvestigacao-the-golden-age-of-the-romancero-echoes-of-traditional-ballads-in-medieval-and-early-modern-spanish-literature-2&)

Imprimir

[Investigação/projetos \(/investigacao.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](/investigacao/projetos (/investigacao.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC))

Informação relacionada

Publicado em 04/08/2022

[Chamada para colaboração em pesquisa: Eleições 2022 \(/investigacao/chamada-para-colaboracao-em-pesquisa-eleicoes-2022.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](https://plataforma9.com/investigacao/chamada-para-colaboracao-em-pesquisa-eleicoes-2022.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

Publicado em 04/08/2022

[Festivais literários Brasileiros \(/investigacao/festivais-literarios-brasileiros.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](https://plataforma9.com/investigacao/festivais-literarios-brasileiros.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

Publicado em 02/08/2022

[Projeto Literatura em Moçambique - Conversa com Francisco Noa \(/investigacao/projeto-literatura-em-mocambique-investigacoes-criticas-conversa-com-francisco-noa.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](https://plataforma9.com/investigacao/projeto-literatura-em-mocambique-investigacoes-criticas-conversa-com-francisco-noa.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

Publicado em 21/07/2022

[Observatório das Políticas de Educação e Formação | novo website \(/investigacao/observatorio-das-politicas-de-educacao-e-formacao-novo-website.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](https://plataforma9.com/investigacao/observatorio-das-politicas-de-educacao-e-formacao-novo-website.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

Agenda (/agenda.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC?data=19-4-2023)

Abril 2023

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Festivais literários Brasileiros

[\(/jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC/investigacao-festivais-literarios-brasileiros.htm\)](https://plataforma9.com/investigacao;/jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC/investigacao-festivais-literarios-brasileiros.htm)

Convidamos poetas, escritores, contadores de histórias, autores, curadores, organizadores com experiência em festivais literários no Brasil...
03/08/2022 - 14/09/2023

Projeto VINCULUM divulga histórias pouco conhecidas todos os meses

[\(/jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC/investigacao-vinculum-divulga-historias-pouco-conhecidas-todos-os-meses.htm\)](https://plataforma9.com/investigacao;/jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC/investigacao-vinculum-divulga-historias-pouco-conhecidas-todos-os-meses.htm)

O projeto VINCULUM desenvolve uma ação de comunicação sobre a história de vínculos e seus...
01/01/2021 - 30/05/2024

ENVIO DE INFORMAÇÃO

Envie-nos informações, notícias e eventos...

ENVIAR INFORMAÇÕES >

[\(/envio-de-informacao.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](https://plataforma9.com/investigacao-envio-de-informacao.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC)

Mapa de visitas

46,172 Pageviews
Mar. 19th - Apr. 19th

http://clustrmaps.com/site/19g3?utm_source=widget&utm_campaign=widget_ctr

UM PROJETO DE

<http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Homepage>

<http://www.lusitanistasail.org>

EDITOR

GESTÃO DE CONTEÚDOS

[Saber mais \(/estatisticas/aviso.htm\)](https://plataforma9.com/estatisticas/aviso.htm)

[Subscrever \(/subscrever.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](#)

[Enviar Informação \(/envio-de-](#)

[informacao.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](#)

[Aviso Legal \(/estaticas/aviso.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](#)

[Mapa do site \(/estaticas/mapa-do-](#)

[site.htm;jsessionid=D8BAC9CF1E9B64E0FBE8694B01426DBC\)](#)

SIGA-NOS

<https://www.youtube.com/channel/UCz7bHOzN2->
[https://www.facebook.com/Plataforma9/650241631710949\)](https://www.facebook.com/Plataforma9/650241631710949)

Condições de Utilização

Salvo indicado o contrário, a nossa informação pode ser replicada sem quaisquer encargos, desde que referida a Plataforma 9.

(CC) BY 2.0

© Plataforma9, direitos reservados.